

ELEKTRON POLIKLINIKA

Xatamov Javohir Tolmas o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "Pediatriya" fakulteti

2-bosqich talabasi

E-mail: javohir2806@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqola hozirgi kunda tibbiyot sohasidagi dolzarb mavzu, ya'ni tibbiyot sohasini raqamlashtirishning aholi uchun zarurati, afzalligi va aholiga tug'diradigan qulayligiga qaratilgan bo'lib, aholi sog'lig'ini saqlash, shifokorga bo'lgan uzundan-uzun navbatlarni qisqartirish, sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish umuman, tibbiyot tizimida aniq samaradorlikka erishishda innovatsion texnologiyalarni joriy qilinishidan ko'zda tutilgan asosiy maqsad hisoblanadi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, elektron poliklinika, platforma, elektron navbat

ELECTRONIC POLYCLINIC

ABSTRACT

The article is devoted to a current topic in the field of medicine, that is, the need, advantage and convenience of digitalization of the medical field for the population, the preservation of public health, reduction of long queues to the doctor. Achieving clear efficiency in the medical system is the main goal of introducing innovative technologies.

Key words: digital technologies, electronic polyclinic, platform, electronic queue

Aholi sonining ko'payishi shifoxonalar, tibbiyot muassasalari va m'lum bir ixtisosdagi shifokorlarga tibbiy yordam so'rab murojaat qiladigan bemorlar sonining ko'payishi bilan sog'liqni saqlash xizmatlariga ehtiyoj ortib bormoqda.

Bunday talablarning oshishi tibbiyot xodimlari va bemorlar uchun bir qator muammolar keltirib chiqaradi. Bundan tashqari tibbiy xizmatlar samaradorligi va sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shifokor qabuliga yozilish uchun qulay vaqt ajratish, darsdan yoki ishdan ruxsat olish, poliklinikaga borish, mutaxassis tanlash va qulay vaqt uchun talon olish kerak bo'ladi. Ushbu jarayon ko'p vaqt va kuch sarflashni

talab qiladi. Shu sababli aksariyat odamlar malakali mutaxassislardan yordam soʻrashni orqaga choʻzib kelaveradilar, bu esa salomatlikka salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining jamiyat hayotining barcha jabhalarida, xususan tibbiyot sohasida bemorlar va tibbiyot xodimlari uchun ajoyib yechim boʻla oladi. Sogʻliqni saqlash tizimidagi bunday muammolarni bartaraf etishda texnologiya taqdim etayotgan eng muhim yangiliklardan biri boʻlgan "Elektron poliklinika" - shifokor qabuliga onlayn rejimda yozilish platformasi ishlab chiqildi. "Elektron poliklinika" platformasi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 iyundagi "Oʻzbekiston Respublikasi aholisiga 2017-2021 yillarda ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam koʻrsatishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"gi PQ-3071-sonli qarorga asosan ishga tushirildi.

«Elektron poliklinika» platformasi Sogʻliqni saqlash tizimi xodimlari ish samaradorligi va axborotlarning shaffofligini oshirish imkoniyatini berdi. 2021-yil platformadan foydalanuvchilar soni 10000 tadan oshdi. Yuqorida koʻrsatib oʻtilgan koʻrsatkichlar soni oshib bormoqda. Bugungi kunda "Elektron poliklinika" axborot tizimiga Toshkent shahri va viloyatlardagi koʻplab oilaviy poliklinikalar ulangan boʻlib, butun respublika hududi boʻylab poliklinikalarni tizimga ulash ishlari davom ettirib kelinmoqda. Biroq, platformani hozirgi kunda takomillashtirish uchun, bir qancha muammolar ham mavjud. jumladan, ayrim tibbiyot muassasalarida kompyuter texnikasining toʻliq mavjud emasligi, internet aloqasining sifati yaxshi emasligi, shifokorlarning tizimdan foydalanish borasida malakalari yetarli darajada emasligi va boshqa. Hozir ushbu kamchilik va muammolarni bartaraf etish uchun kerakli chora-tadbirlar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda, tizimni yaqin vaqt ichida mobil ilova koʻrinishida taqdim etilishi ham kutilmoqda. Bu platformada shifokorga online murojat qilish tizimi qoʻshilsa maqsadga muvofiq boʻladi. "Elektron poliklinika" platformasi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish Markazi tomonidan ishlab chiqilgan.

«Elektron poliklinika» platformasidan foydalanish uchun avval roʻxatdan oʻtishi talab qilinadi. Roʻyxatdan oʻtish ikki usulda amalga oshiriladi. Birinchisi platformaning oʻzida roʻyxatdan oʻtish tugmasi orqali shaxsiy malumotlar (elektron pochta manzili, ismi, familiyasi, sharifi, pasport seriyasi va raqami, JSHIR va telefon raqami) ni kiritiladi. Ikkinchi usulga koʻra foydalanuvchining OneID platformasidagi shaxsiy hisobi orqali amalga oshiriladi.

Shu bilan bir qatorda ushbu platformada quyidachi imkoniyatlar mavjud:

-tibbiy muassasalarning joylashgan joyi va ularning ish soatlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni shakllantirish;

-“Shifokor qabuliga yozilish” elektron xizmatini joriy qilish;

-shifokorlar ish jadvalini shakllantirish.

Tizimdan foydalanishda birqancha qulayliklar ishlab chiqilgan. Jumladan, platformada foydalanuvchi o'z yashash hududidagi yoki boshqa hududlardagi tibbiyot muassasida faoliyat ko'rsatuvchi mutaxassis shifokorning ish jadvalidagi bo'sh vaqtga yozilishi mumkin .

Muxtasar qilib aytganda, tibbiyot sohasida olib borilayotgan raqamlashtirish siyosati birinchi navbatda aholiga qulayliklar yaratish bilan birga, sohada qog'ozbozlik, byurokratiya va korrupsiyani keskin qisqartirishga, tibbiy xizmat sifatini tubdan yaxshilashga, pirovardida mamlakatimiz tibbiyotini jahon standartlari darajasiga olib chiqishiga xizmat qiladi. Mazkur mavzuning dolzarbligi hamda shifokorlarning mehnat samaradorligini oshirishda va bemorlarning mushkulini onson, og'irini yengil etish, vaqtini, mablag'ini tejashda qisman bo'lsa ham turtki bo'lishiga aminman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:(REFERENCES)

1. <https://ssv.uz/uz>
2. <https://reg.ssv.uz>
3. <https://uza.uz/uz>
4. <https://kun.uz/uz>